

ANDIJON OBLASTINING MELIORATIV HOLATI (1941 – 1951-yillar)

Turgunov Abduraxman Gulomjon o'g'li

Andijon davlat universiteti

“Jahon tarixi” kafedrası katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17250096>

Annotatsiya: Maqolada Ikkinchi jahon urushi va urushdan keyingi yillarda Andijon oblasti yerlarining meliorativ holati tahlil etilgan. Bunda oblastidagi rayonlar kesimida tuproqlarning umumiy holati jadvallar asosida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: prolyuvial-delyuvial tuproq, adir, tog', gidromorf, avtomorf, allyuvial.

Аннотация: В статье анализируется мелиоративное состояние Андижанской области в годы Второй мировой войны и в послевоенные годы. В таблицах описывается общее состояние почв районов области.

Ключевые слова: пролювиально-делювиальная почва, адир, гора, гидроморф, автоморф, аллювиал.

Annotation. This article is primarily based on materials from the Andijan Regional Archive Fund. The article provides information on the melioration of the Andijan region during the Second World War and in the post-war years. In this case, the general condition of the soils in the context of the districts of the Andijan region is revealed, and the data is presented in tabular form.

Key words: proluvial-deluvial soil, adir, mountain, hydromorf, avtomorf, allyuvial

Kirish.

Bugungi kunda O'zbekistonda irrigatsiya va melioratsiya ishlari tarixini o'rganish, ilmiy tadqiq etish yangicha nuqtai nazar, fikr va mulohazalarni talab etmoqda. Negaki mintaqamizda suvga bo'lgan ehtiyoj azal-azaldan baland edi. Shuningdek, sug'oriladigan, ziroatchilik bilan shug'ullanadigan yer maydonlari ham bundan mustasno emas.

Farg'ona vodiysining uzunligi g'arbdan sharqqa 370 km, o'rtacha kengligi 80 - 100 km, eng keng joyi esa sharqiy qismida bo'lib 150 km ga yetadi. Farg'ona vodiysi bodom shakliga o'xshaydi. 1941 – 1951-yillarda ma'muriy jihatdan vodiya O'zbekistonning Andijon, Namangan, Farg'ona oblastlari, Qirg'izistonning Osh oblastining bir qismi va Tojikistonning Leniiobod (hozirgi Xo'jant) oblastining bir qismi joylashgan. Farg'ona vodiysining tekislik qismi Farg'ona kotlovinasi deyiladi, uning atrofini geologik xususiyatlari va reliefi jihatidan bir-biridan farq qilinadigan 2 orfografik zona (adir va tog'lar) o'rab turadi [2].

Ma'lumki, Sovet hokimiyati yillarida O'zbekiston SSR qishloq xo'jaligida paxta yakkahokimligi siyosati hukm surgan edi. Irrigatsiya va melioratsiya ishlari bu amaliyotga taalluqli edi. Respublikaning barcha oblast va rayonlarida irrigatsiya ishlari jadallashtirildi. Xususan, 1941-yilda tashkil topgan Andijon oblastida irrigatsiya va melioratsiya ishlari Markazning agrar siyosati ta'sirida rivojlandi. Masalan, Andijon oblastida urushdan keyingi besh yil davomida yerlarning meliorativ holatini yaxshilash maqsadida 39 ta rayon va rayonlararo kanal tarmoqlari aholi mehnati bilan ta'mirlandi. Natijada Zavrak va Niyozbotir massivlarining zaxira yerlari o'zlashtirildi. 1951-yilga kelib oblastda 44 ming gektar yerning meliorativ holati yaxshilandi [1].

Andijon oblastining gidro-geologik tuzilishi juda xilma-xil. Farg'ona vodiysining umumiy hududiga nisbatan Andijon oblasti balandroq joylashganligi sababli tabiiy drenaji yaxshi. Hududning sezilarli ravishda qiyaligi tufayli yer osti suvlarining yaxshi chiqishi mavjud bo'lib,

bu sho'r bo'lmagan tuproqlarning yuqori ulushini belgilaydi. Oblastning asosiy qismini tosh va qum qatlamlari bo'lgan promovial-delyuvial (tuproq cho'kindilari) konlaridan tashkil topgan tog' oldi yon bag'irlari tarmog'i tashkil etdi. Adirlardan uzoqlashib, pasttekislikka o'tgan sayin, toshlar mayda tuproq cho'kindilarining qalinroq sirt qatlami bilan chuqurlashgan.

Markaziy Farg'ona massivi tuproqlari turli xil murakkab tarkibli hamda ko'l-daryo qatlamli cho'kindilardan tashkil topgan. Yer osti suvlari eng chuqur (10-15 m dan ortiq) tog' yonbag'irlarida joylashgan. Relefning pasayishi bilan ularning paydo bo'lish chuqurligi pasayadi va 2-4 metrga etadi. Pasteksliklarda va daryo pastliklarida esa ularning chuqurligi 0,5-2 metrga teng [2].

Yer osti suvlarining maksimal minerallashuvi Stalinsk (hozirgi Shahrixon), Baliqchi, Chinobod va Xoldavonbek rayonlarida, sho'r botqoqliklar va juda sho'rlangan tuproqlarda kuzatiladi. Andijon oblasti tuproqlari quyidagi 1-3 jadvallar bilan tavsiflanadi [1].

1-jadval

Tuproq guruhi nisbati %						
1 guruh – Norin va Qoradaryo oralig'i						
N ^o	Rayon	Bo'z to'prokli	Yaylovlar	Yaylov va botqoqlik	Botqoqlik	Sho'r botqoqlik
1	Paxtaobod	78	18	3	1	-
2	Izboskan	51	20	18	11	-
Tuproq guruhi nisbati %						
2 guruh – Qoradaryoning chap qirg'oqlari aksariyat gidromorf tuproq						
N ^o	Rayon	Bo'z to'prokli	Yaylovlar	Yaylov va botqoqlik	Botqoqlik	Sho'r botqoqlik
1	Andijon	31	43	16	9	-
2	Leninsk	23	68	6	2	-
3	Oyim	5	67	17	11	-
4	Voroshilov	13	79	2	6	-
Tuproq guruhi nisbati %						
3 guruh – Qoradaryoning chap qirg'oqlari aksariyat avtomorf tuproq						
N ^o	Rayon	Bo'z to'prokli	Yaylovlar	Yaylov va botqoqlik	Botqoqlik	Sho'r botqoqlik
1	Marhamat	34	53	3	10	-
2	Xo'jaobod	43	47	-	10	-
3	Jalolquduq	58	28	3	11	-
4	Oltinko'l	40	45	10	5	-
5	Xoldavonbek	30	48	15	7	-
Tuproq guruhi nisbati %						
4 guruh – Markaziy Farg'ona						
N ^o	Rayon	Bo'z to'prokli	Yaylovlar	Yaylov va botqoqlik	Botqoqlik	Sho'r botqoqlik

1	Stalinsk	-	76	6	2	16
2	Baliqchi	16	51	12	6	27
3	Chinobod	20	40	12	10	18

2-jadval

Tuproqning sho'rlanish nisbati % 1 guruh – Norin va Qoradaryo oralig'i							
No	Rayon	Sho'rlan magan	Sho'rlan magan va kam sho'rlangan	Kam sho'rlangan	Kam va o'rta sho'rlangan	O'rta va yuqori sho'rlangan	Yuqori sho'rlangan
1	Paxtaobod	84	15	1	-	-	-
2	Izboskan	97	3	-	-	-	-
Tuproqning sho'rlanish nisbati % 2 guruh – Qoradaryoning chap qirg'oqlari aksariyat gidromorf tuproq							
No	Rayon	Sho'rlan magan	Sho'rlanmagan va kam sho'rlangan	Kam sho'rlangan	Kam va o'rta sho'rlangan	O'rta va yuqori sho'rlangan	Yuqori sho'rlangan
1	Andijon	47	20	20	10	2	1
2	Leninsk	25	63	-	3	8	-
3	Oyim	83	17	-	-	-	-
4	Voroshilov	21	78	-	-	1	-
Tuproqning sho'rlanish nisbati % 3 guruh - Qoradaryoning chap qirg'oqlari aksariyat avtomorf tuproq							
No	Rayon	Sho'rlan magan	Sho'rlan magan va kam sho'rlangan	Kam sho'rlangan	Kam va o'rta sho'rlangan	O'rta va yuqori sho'rlangan	Yuqori sho'rlangan
1	Marhamat	56	34	-	1	9	-
2	Xo'jaobod	73	26	-	1	-	-
3	Jalolquduq	90	10	-	-	-	-
4	Oltinko'l	86	13	1	-	-	-
5	Xoldavonbek	75	15	8	2	-	-
Tuproqning sho'rlanish nisbati % 4 guruh – Markaziy Farg'ona							
No	Rayon	Sho'rlanmagan	Sho'rlanmagan va kam sho'rlangan	Kam sho'rlangan	Kam va o'rta sho'rlangan	O'rta va yuqori sho'rlangan	Yuqori sho'rlangan

			gan				
1	Stalinsk	2	45	10	20	7	16
2	Baliqchi	11	42	6	3	11	27
3	Chinobod	8	38	12	14	10	18

3-jadval

**Tuproqlarning mexanik tarkibi bo'yicha nisbati %
1 guruh - Norin va Qoradaryo oralig'i**

№	Rayon	Nam tuproq	Nam tuproq va og'ir nam tuproq	Og'ir nam tuproq	Yengil nam tuproq	Shag'alli tuproq
1	Paxtaobod	66	20	6	3	5
2	Izboskan	36	28	7	3	26

**Tuproqlarning mexanik tarkibi bo'yicha nisbati %
2 guruh - Qoradaryoning chap qirg'oqlari aksariyat gidromorf tuproq**

№	Rayon	Nam tuproq	Nam tuproq va og'ir nam tuproq	Og'ir nam tuproq	Yengil nam tuproq	Shag'alli tuproq
1	Andijon	-	40	52	5	3
2	Leninsk	2	47	47	1	4
3	Oyim	1	70	25	4	-
4	Voroshilov	17	83	-	-	-

**Tuproqlarning mexanik tarkibi bo'yicha nisbati %
3 guruh - Qoradaryoning chap qirg'oqlari aksariyat avtomorf tuproq**

№	Rayon	Nam tuproq	Nam tuproq va og'ir nam tuproq	Og'ir nam tuproq	Yengil nam tuproq	Shag'alli tuproq
7	Marhamat	15	85	-	-	-
8	Xo'jaobod	37	62	-	-	-
9	Jalolquduq	69	22	-	-	-
10	Oltinko'l	10	30	50	7	3
11	Xoldavonbek	25	45	20	10	-

**Tuproqlarning mexanik tarkibi bo'yicha nisbati %
4 guruh - Markaziy Farg'ona**

№	Rayon	Nam tuproq	Nam tuproq va og'ir nam tuproq	Og'ir nam tuproq	Yengil nam tuproq	Shag'alli tuproq
1	Stalinsk	-	24	61	15	-

2	Baliqchi	-	52	28	20	-
3	Chinobod	10	42	30	18	-

Ushbu jadvallardan ko‘rinib turibdiki, Andijon oblasti o‘z tuproqlarining tabiatiga ko‘ra to‘rt massivdan iborat.

Birinchi massiv — Qoradaryo va Norin daryo oralig‘lari – chuqur minerallasgan yer osti suvlari bo‘lgan bo‘z tuproqlardan iborat yuqori solishtirma og‘irlikdagi uchadirli tekisliklarni tashkil qildi. Bu, asosan, Paxtaobod va qisman Izboskan rayonini o‘z ichiga oladi va ikkinchisi bir vaqtning o‘zida Qoradaryoning pastki hududiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri qo‘shni bo‘lganligi sababli yaylov-botqoqli tuproqlarning katta maydoniga ega bo‘ldi.

Ikkinchi massiv — Qoradaryoning chap qirg‘og‘i daryoning tekisligi bilan chegaralangan bo‘lib, juda oz sho‘rlangan yaylovli, yaylov-botqoq tuproqlarning yuqori qismi bilan ajralib turadi. Bularga Andijon, Leninsk, Oyim, Voroshilov rayonlari kirgan.

Uchinchi massiv — adirlar oralig‘idagi chuqurliklar, gidromorf va avtomorf tuproqlarning bir xil solishtirma og‘irligi bilan ajralib turdi. Sho‘rlanish holatlari kuzatilmagan. Bunga Marhamat, Xo‘jaobod va Jalolquduq rayonlari kirdi. Gidromorf tuproq – bu tuproq suv sathining ko‘tarilishi ta‘sirida hosil bo‘lgan tuproq turidir. Avtomorf tuproq esa – yer osti yoki yer usti suvlarining kirib kelishi natijasida botqoqlanishga tobe bo‘lmagan va oqim va drenajni ta‘minlaydigan tekis relief sharoitida yotadigan tuproqlar hisoblanadi.

To‘rtinchi massiv — Markaziy Farg‘ona – allyuvial tekislik bo‘lib, yaylovli tuproqlar, sho‘r botqoqlar ko‘p, oblastning asosiy hududida bunday holat kuzatilmaydi. Bularga Baliqchi, Stalinsk, Chinobod va Xoldivonbek rayonlari kirgan. Allyuvial tekislik – bu har xil darajadagi yumaloqlik va o‘lchamdagi bo‘laklardan (tosh-shag‘al, shag‘al, qum, tuproq, loy) iborat bo‘lgan doimiy suv oqimlarining (daryolar, soylar) birrikmalardan iborat tuproqlarni tashkil qiladi [4].

Andijon oblastining tabiiy sharoiti xususiyatlaridan ko‘rinib turibdiki, uchastkaning mavjud to‘rt **guruhi** asosan ushbu zonaning tuproq va iqlim xilma-xilligini to‘liq qamrab olgan. Buning asosida rayonlarni tuproqlarning xususiyatlaridan kelib chiqib bu uchastkalarida meliorativ ishlar amalga oshirilgan. Bunga Marhamat va Xo‘jobod uchastkalari, Jalolquduq va qisman Oyim va Voroshilov rayonlari misol bo‘la oladi [3].

Andijon 2 chi guruh uchastkalari – Andijon, Leninsk, Oltinko‘l va Paxtaobod rayonlariga xizmat ko‘rsatgan. Izboskandagi yaylov-botqoq tuproqlaridan iborat bo‘lgan asosan Izboskan, Andijon, Leninsk va Oltinko‘l rayonlarida joylashgan barcha paxta ekinlari uchastkalariga xizmat qilgan. Tuproqlari sho‘r bo‘lgan Markaziy Farg‘ona rayonlariga kirivchi Stalinsk, Baliqchi, Chinobod va Xoldavonbek rayonlari mavjud guruh uchastkalari bilan qoplanmagan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Andijon viloyat davlat arxivi (AVDA), 619-fond, 1-ro‘yxat, 4-yig‘majild, 47 – 51-varaqlar.
2. Komilov O.K. From the history of irrigation and land-reclamation in Uzbekistan: Monograph. – Bremen, Scholars' Press, 2022.
3. Наринский К.М. Яшнаган кўриқ (Ўзбекистон меҳнаткашларининг Марказий Фарғонадаги кўриқ ва бўз ерларни ўзлаштириш тажрибалари). – Тошкент: Ўзбекистон, 1965.
4. Қориев М. Ўзбекистон табиий географияси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1981. – Б.173-181.
5. Shamsutdinov R, Mo‘minov X. O‘zbekiston tarixi: o‘quv qo‘llanma. – Toshkent: Ochun, 2021.